

XIX ASR OXIRI XX ASR BOSHLARIDA O'ZBEK VA TURK ADABIY
ALOQALARINING O'ZIGA XOS JIHATLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6387249>

Sarvarbek Tuliboyev

TerDU, Adabiyotshunoslik:

O'zbek adabiyoti,

2-bosqich magistranti

Annotatsiya: *O'zbek-turk adabiy aloqalari tarixida XIX asr oxiri XX asr boshlaridagi ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy vaziyat o'ziga xos o'ringa ega. Aynan shu davrda turk ziyolilari tomomidan nashr etilgan gazeta-jurnallar, Furqat, Fitrat, Elbek, Botu singari o'zbek ziyolilari tomonidan olib kelinib, ularda ilgari surilgan g'oyalarni ommaga yetkaza boshlandi. Maqolada ushbu davrdagi adabiy jarayon haqida so'z boradi.*

Kalit so'zlar: *gazeta, jurnal, matbuot, adabiy aloqalar, milliy mafkura, adabiy tarjimalar.*

O'zbek va turk adabiy aloqalari tarixiga nazar tashlar ekanmiz, Alisher Navoiy davridayoq yuqori bosqichga ko'tarilgan ushbu jarayon keyingi davrlarda ham bir qadar rivojlandi deyish mumkin. Garchi, xonliklar davrida bu borada ko'zga ko'rinadigan yutuqlarga erishilmagan bo'lsa-da, lekin XIX asr oxiri XX asr boshlarida bu borada juda katta ishlar amalga oshirildi.

Birinchi o'zbek publitsisti Zokirjon Xolmuhammad o'g'li Furqat 1891 yilda Istanbulda bo'lgan vaqtida yangi turk adabiyoti, maorifi va matbuoti, o'quv va o'qituv ishlari borasida ular erishgan yutuqlar bilan tanishadi. Turkistondagi o'z vatandoshlariga yo'llagan bir maktubida Istanbuldagi yuqori tabaqa vakillari va tijorat ishlari bilan shug'ullanuvchi kishilarning zamon taraqqiysini hisobga olib, o'z farzandlarini fransuz va nemis tillarni o'rganishga katta ahamiyat berayotganliklari va turklarning ta'lim sohasidagi bu ilg'or tajribalaridan yurtdoshlarini ibrat olishga da'vat etadi.

Bu aloqalar, ayniqsa, 1905 yilgi birinchi rus inqilobi va 1908-1913 yillardagi Turkiya va Eron inqiloblaridan so'ng kuchaya boshladi. Bu davrda Turkiston va Buxoroga ichki Rossiya, Volga bo'yi, Qrim, Kavkaz orti xalqlari bilan birga xorijiy Sharq xalqlarining ham yangi adabiyoti va matbuoti keng kirib kela boshladi. Bu yerlarga ayniqsa, Misrdan "Al-hilol", "Chehranoma", Hindistondan "Habl ul-matin", Turkiyadan "Sarvati funun", "Ma'lumot", Afg'onistondan "Siroj ul-axbor" (1911-1919) kabi gazeta va jurnallar, arab yozuvchisi Jo'rji Zaydonning turk va ozarboyjon tilidagi o'rta asr feodal urushlari va ishqiy-sarguzasht mojarolarini tasvirlovchi "17-ramazon", "Armanusa", "Usmonli inqilobi" kabi tarixiy romanlari, usmonli turk shoir va

adiblaridan: Abdulhaq Homidning insoniy sevgi fojiasini tasvirlovchi “Maqbar”, Tavfiq Fikrat va Muhammad Amin Yurdaqulning g‘arb mustamlakachilik va bosqinchilik siyosatlariga qarshi isyonkorlik bilan sug‘orilgan asarlari (masalan, Nomiq Kamolning “Vatan yoxud selistra”, Abdulhaq Homidning “Hind qizi” kabi sahna asarlari, Tavfiq Fikratning “Rubobi shikasta”, Muhammad Amin Yurdaqulning “Turk sozi”, “Ey, turk, uyg‘on!” (1914), “O‘rduning dostoni” (1915) kabi asarlari keng tarqala boshlaydi. Shu bilan birga 1905-1917 yillar ichida yangi o‘zbek matbuoti “Oyina” jurnali, “Sadoi Turkiston” va “Sadoi Farg‘ona” kabi gazetalari va ba‘zi bir adabiy to‘plam va bayozlar (masalan, 1907 yilda Xivada nashr etilgan “Bayozi majmuai ash‘or”)da atoqli ozarboyjon ma‘rifatparvar shoirlaridan M.A.Sobir, Muhammad Hodi, tatar shoirlaridan Abdulla To‘qay asarlari bilan birga yangi turk shoirlarining original va tarjima asarlaridan namunalar, shuningdek, qo‘shni mamlakatlardagi ijtimoiy va madaniy hayotga oid maqolalar e‘lon qilina boshlandi. Jumladan, keksa adib S.Ayniy ham keyinchalik bu davrni eslab, shunday deb yozgan edi: “Rus-yapon urushi boshlandi. Bu urush sababli ora-sira kelib turgan “Tarjimon” gazetasi Buxorog‘a kelib tarqala boshladi. Hindistondan “Hablul-matin”, Misrdan “Chehranoma”, “Parvarish” degan forsiy gazetalari kelib, urush xabarlarini uchun gazeta o‘qimoqchi bo‘lgan kimsalarga boshqa fikrlarni ham berdi. Lekin ahvol bunday turmadi. 1905 yildan 1908 yilga dovur sharoit ko‘p bor o‘zgardi. Ushbu ikki yil muddatida turk, tatar, Istanbul, Misr, Hindiston matbuoti Buxoroda yaxshigina rivojlandi. Xususan, bu orada fors tilidagi “Sayohatnomai Ibrohimbek” Buxorog‘a tarqaldi.

Bu kitob Eron ahvoliga doir yozilgan bo‘lsa ham, tanqid qilingan yerlari aynan Buxoroda bor edi. Shuning uchun bu kitobning mutolaasi ham Buxoroda ba‘zi fikrlarning o‘zgarishiga sabab bo‘ldi.

Yangi adabiyotga endi o‘rgangan xalqning adabiy ehtiyojini qondirish uchun yoshlar “Ma‘rifat” kutubxonasini tashkil qildilar. Ushbu kutubxonada Istanbul va Rossiyada nashr etilayotgan vaqtli gazeta va jurnallardan boshqa Istanbul, Boku va Ichki Rossiyada bosilib turgan asarlar, gazeta va jurnallar topilar edi. Istanbuldagi Buxoro talabalari muhim asarlarni sira kechiktirmasdan har turli vositalar bilan Buxoroga yuborib turar edilar.

Turkiyadan kirib kelgan bu yangi adabiyot va matbuotni bu yerdagi yoshlar qiziqib o‘qirdilar. Istanbul universiteti professori, mashhur turkiyshunos olim Ahmet Zaki Validiy To‘g‘on o‘zining “Bugungi turk eli (Turkiston) va yaqin tarixi” kitobida bu haqda eslab, shunday deb yozadi: “1913 yilda, ya‘ni Cho‘lpon hali 19 yoshlik vaqtlarida uning uyiga mehmon bo‘lib borganimizda, u turk tarixiga doir asarlarni o‘qir edi, keyin “Turk yurti” kabi turkcha nashrlarni kuzatdi. 1917-1918 yillarda siyosiy ishlarga aralashib, Orenburgda Boshqirdiston hukumati raisining kotibliigi vazifasida turdi... So‘ngra adabiyot bilan shug‘ullanib, birdan porladi. ...Cho‘lpon o‘zbek she‘rlaridagi aruz vazni o‘rniga turkcha hijo vaznini qo‘llab, adabiy tilni go‘zallashtirdi”.

Mazkur yillarda M.Sharif So'fizoda, M.Behbudiy, Hamza, Fitrat kabi bir qancha turkistonlik ziyolilar sayohat va o'qish maqsadlarida xorijiy Sharqning Arabiston, Hindiston, Afg'oniston mamlakatlari kabi Turkiyada ham bo'lib, u yerlardagi yangi adabiyot va matbuot ijodkorlari bilan tanishadilar. Turli matbuot va nashriyotlarda o'z asarlarini bostiradilar. Masalan, birgina Fitratning o'zi bu davrlarda Turkiyada o'qish bilan birga usmonli turk, forsiy tillarida ham asarlar ("Munozara", "Sayyohi hindi", "Sayha" kabi) yozib, ularni Istanbulda bostiradi. Bundan tashqari u bu yerda yangi turk matbuoti sahifalarida ham o'z maqolalari bilan qatnashib turadi. Jumladan, shulardan biri u yerdagi turkcha "Teurif Muslimin" jurnalining 1910 yil 2-sonida "Buxoroli Abdurauf" imzosi bilan bostirgan "Buxoro vaziri Nasrullobek parvonachi afandi hazratlariga ochiq maktub" maqolasidir. Bu asarlar asosan ma'rifatparvarlik xarakterida bo'lib, ular qadimiy Buxoroning keyingi asrlarda tushib qolgan ijtimoiy-iqtisodiy qoloqlik va jaholat ham xurofotdan qutqarish, buning uchun bu yerdagi eski maktab va madrasalarni isloh qilish, yangi maktab va maorifni yo'lga qo'yish, zamonaviy islohotlar o'tkazish uchun qizg'in kurash ruhi bilan sug'orilgan edi. Shuning uchun ularni turli yo'llar bilan Buxoroga yuborib turishadi va bu yerdagi yoshlarning dunyoqarashiga kuchli ta'sir ko'rsata boshlaydi.

Bu hollarning hammasi o'z navbatida bu davrdagi o'zbek adabiyotining g'oyaviy-tematik yo'nalishi, yozuvchi va shoirlarining g'oyaviy-siyosiy qarashlariga ham ta'sir ko'rsatmasdan qolmadi. Natijada M.Behbudiy, M.So'fizoda, Hamza, Fitrat, A.Avloniy, Tavallo, Cho'lpon va boshqalarning asarlarida o'zlarigacha bo'lgan (XV-XIX asrlar) ijodkorlarning asarlaridagi adolatparvarlik, ma'rifatparvarlik to'g'risidagi fikrlari yangi tarixiy-madaniy sharoitdagi o'zgarishlar nuqtai nazaridan rivojlantirildi, ular o'lkadagi qoloq ijtimoiy-iqtisodiy ahvolni yaxshilash, xalqni jaholat va xurofotdan qutqarish uchun zamonaviy ta'lim va tarbiya bilan bog'liq masalalarni targ'ib va tashviq qiladilar, bu boradagi qarshilik va to'siqlarga qarshi matbuot va adabiyotda faol ish olib bordilar.

Bu jihatdan, ayniqsa, Abdulla Avloniyning "Dunyo fojiasindan" she'ri bilan ozarboyjon shoiri Muhammad Hodining "Insonlarni tarix fojialari yoxud anvoyi intiboh", turk shoiri Tavfiq Fikratning "Tarixi qadim" she'rlarini qiyoslash samarali bo'lib, ularning hammasini o'rinsiz qon to'kish va jabr-sitam, haqsizlik, zulmga qarshi keskin norozilik va nafrat, mazlumlar holiga behad achinish va shafqat singari mushtarak insonparvarlik o'zaro birlashtirib turadi. Masalan, Abdulla Avloniyning "Dunyo fojiasindan" (1911) she'rida ifodalangan afsus va nadomat ohanglari shu davr o'zbek, ozarboyjon, tatar va turk shoirlari uchun mushtarakdir:

*Olamni o'rab olgan g'avg'osi nadur, bilmam,
Bu olam o'g'illarin da'vosi nadur, bilmam,
Insonlari bu kori bejosi nadur, bilmam,
Ko'zlardin oqar qon yosh, bilmam nechuk olamdur.*

*Dunyoni bosib selob har go'shada motamdir.
To'fonmi, balodirmu, har qatrasini bir g'amdur,
Bunlari yaratmoqdan savdosi nadur bilmam .*

Nomiq Kamolning "Usmonlilarmiz", Muhammad Aminning "Yangi turon", "Ey, turk uyg'on!" kabi she'rlarida turkiy xalqlarning o'ziga xos milliy xususiyatlari, ularning tili, tarixiy urf-odatlarini, o'zaro qon-qardoshlik aloqalari, mustamlakachilarga qarshi istiqbol uchun kurashi ifodalangani uchun ular Turkistonda keng tarqalib, ayniqsa, mahalliy shoirlar ijodida aks-sado topdi.

Masalan, Nomiq Kamolning "Usmonlilar" she'riga o'xshatma tarzida yozilgan S.Ayniyning "Biz kim?" she'riga nazar tashlaylik:

*Temur eli, Chingiz eli, Turon elimiz biz,
Hibiz etmayliz shonimizni, shon eliyiz biz,
Forobiy va Sinoni tug'ib kishvarimizdan,
Tug'dirdilar Anvarni bahr va barimizdan.*

*G'arb ahli taxayyurda Ulug'beklarimizdan
Sharq ahli edar faxr bizim mafharimizdan,
Temur eli, Chingiz eli, Turon eliyiz biz,
Hibiz etmayiz shonimizni, shon eliyiz biz .*

Fitratning "Yig'la, islom" (1919) maqolasida olg'a surilgan mustamlakachilarga nafrat pafosi keyinchalik uning "Chin sevis" va "Hind ixtilochilari" (1920-1921) sahna asarlarida keng va batafsil tasvirlanadi.

Fitratning mazkur sahna asarlari bilan XIX asrda yashab ijod etgan mashhur turk shoiri va dramaturgi Abdulhaq Homidning Hindiston mavzuiga oid "Hind qizi" (1875) asari o'rtasida muayyan g'oyaviy hamohanglik seziladi. Turkiyada o'qib (1909-1913), u yerdagi yangi adabiyot va matbuot bilan bevosita tanishib, taniqli turk shoir va adiblari bilan uchrashgan Fitrat Abdulhaq Homidning ingliz mustamlakachilariga qarshi kuchli nafrat bilan sug'orilgan mazkur pesasini o'qigan bo'lishi mumkin. Fitratning singlisi shoira Mahbuba Rahim qizining xotiralariga qaraganda, u Turkiyada o'qib yurgan yillari Abdulhaq Homid asarlari va uning "Hind qizi" asarini o'qibgina qolmay, unda qalamga olingan hind mamlakati va xalqining urf-odatlarini ham o'z ko'zi bilan ko'rishga jazm qilgan va Turkiyadan Buxoroga qaytishida Hindistonda bo'lib, u yerdagi hind ixtilochilarining ingliz mustamlakachilik siyosatiga qarshi qo'zg'alishlarini, ularning mustamlakachi zolimlariga bo'lgan kuchli g'azab va nafratlarini bevosita kuzatgan, ulardan chuqur ta'sirlanib, ularni Turkiston hayotiga ham qiyoslagan. Taxmin qilish mumkinki, Abdulhaq Homidning ushbu pesasi

Fitratning “Hind ixtilochilari” asarining yaratilishiga muayyan darajada ta’sir ko’rsatgan bo’lishi mumkin.

Har ikki muallif o’zlari yashagan tarixiy davr talabidan kelib chiqqan holda muayyan g’oyaviy-badiiy maqsad asosida asar yaratganlar. Shu narsa muhimki, Abdulhaq Homid pesasi XIX asrning uchinchi choragida Hindistonda milliy istiqloq harakati endigina boshlangan bir sharoitda yozilgan bo’lsa, XX asrning boshlariga kelib istiqloqchilik harakati Hindistonda birmuncha susaygan, ammo Turkistonda kuchaygan edi. Fitratning “Hind ixtilochilari” va “Chin sevish” sahna asarlari esa XX asrning boshlarida yozildi. Bu davrda Fitratning g’oyaviy ta’sirida bo’lgan Cho’lpon ham xorijiy Sharq, xususan Turkiyada g’arb mamlakatlariga qarshi kurashlarni ifodalovchi bir qancha she’r va publitsistik maqolalar yozdi.

Bu davrda Turkistonda chiqa boshlagan bir qancha nashrlarda rus, tatar, ozarboyjon shoir va yozuvchilarining asarlari bilan birga yangi turk adabiyotidan ham tarjimalar berila boshladi.

O’zbek matbuotida yangi turk adabiyoti va teatri asarlari haqida turli fikr va mulohazalari bosildi. Jumladan, shoir Cho’lpon Tavfiq Fikratning xotirasiga bag’ishlab yozgan “Marhum Tavfiq Fikrat” (1920) maqolasida yangi turk she’riyatining asoschilaridan biri Fikratni “usmonlilarning yangi adabiyotchilarining piri va ustozini”, deb uning ijodida muhim o’rin tutgan “Rubobi shikasta”, “Tarixi qadim” singari asarlariga keng to’xtaldi, ular jamiyat hayotidagi adolatsizlik, yovuzlik, bosqinchilik kabi g’ayriinsoniy xatti-harakatlarini ayovsiz fosh etuvchi badiiy asarlar sifatida yuqori baholandi.

Turk inqilobiy adabiyotining bu davrda yaratilgan asarlarini asosan o’zbek adabiyotiga endigina kirib kela boshlagan Hamid Olimjon, G’afur G’ulom, Yo’qsil (Bahrom Ibrohimov), Toshpo’lat Sa’diy singari sovet hukumati tarbiyasida bo’lgan yosh o’zbek adib va shoirlari tarjima qila boshladilar. Ular Urxon Osif, Nozim Hikmat asarlaridagi inqilobiy g’oyalarni to’la saqlashga va hatto ulardagi ijtimoiy-siyosiy ruh va publitsistik ohangni yanada kuchaytirib berishga harakat qildilar.

O’zbek-turk adabiy aloqalariga sovetlarning bunday g’oyaviy-siyosiy bosimlari keyinchalik ham uzoq davr davom etdi. U faqat O’zbekiston o’z mustaqilligiga erishganidan keyingina (1991 yildan) qaytadan mustaqil rivojlana boshladi. O’zbek shoir va adiblari endi dunyoning boshqa mamlakatlari ijodkorlari kabi xorijiy qardosh turk xalqlari bilan ham emin-erkin adabiy-madaniy aloqaga kirisha boshladilar, o’zaro bir-birlariga bordi-keldi qilib, bir-birlarining asarlarini o’z ona tillariga tarjima qilishib, targ’ib qila boshladilar.

ADABIYOTLAR:

1. У. Неъматулло, Ҳ.Солиҳова Фурқат Шарқий Туркистонда. «Ўзбекистон адабиёти ва санъати» газетаси, 1989 йил, 31 март;

2. Sh.Turdiyev. Nayotbaxsh aloqalar // “Jahon adabiyoti” jurnali, 2011 yil, 1-son;
3. Садриддин Айний. Эсдаликлар.8-жилдлик.5-жилд. «Тошкент» бадиий адабиёт нашриёти, 1965;
4. А. Zaki Validiy To’g’on “Bugungi turk eli (Turkiston) va yaqin tarixi” Istanbul, I jild, 1981 yil;
5. А. Avloniy. Tanlangan asarlar. Т.: “Ma’naviyat”-2009. 2-jildlik. 1-jild. В-100;
6. Садриддин Айний. Эсдаликлар.8-жилдлик. 6-жилд. «Тошкент» бадиий адабиёт нашриёти, 1965;